

УДК 796.062

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/94>*Сорокин К.В., Морщинина Д.В.**канд. пед. наук**Военная академия Ракетных войск стратегического**назначения им. Петра Великого,**г. Балашиха, Россия;**Сорокин Д.В., канд. пед. наук**Московское высшее общевойсковое командное училище,**г. Москва, Россия*

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КРОССФИТА В РАЗДЕЛЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОГО ВУЗА

Аннотация. В статье проводится анализ применения кроссфита в системе физической подготовки военного вуза. Рассмотрены положительные стороны использования кроссфита, а также возможные негативные проявления данной системы. Представлены возможности применения данного тренинга в различных формах физической подготовки военного вуза.

Ключевые слова: физическая подготовка, кроссфит, формы физической подготовки.

*Sorokin K.V., Morshchinina D.V. Ph.D.**The Military Academy of Strategic Rocket Troops**after Peter the Great, Balashicha, Russia;**Sorokin D.V., Ph.D.**Moscow Higher Combined Arms Command School,**Moscow, Russia*

THE RELEVANCE OF THE INTRODUCTION OF CROSSFIT IN THE SECTIONS OF PHYSICAL TRAINING OF A MILITARY UNIVERSITY

Annotation. The article analyzes the use of CrossFit in the system of physical training of a military university. The positive aspects of using CrossFit are considered, as well as possible negative manifestations of this system. The possibilities of using this training in various forms of physical training of a military university are presented.

Keywords: physical training, CrossFit, forms of physical training.

Введение Федерального государственного общеобразовательного стандарта 3++ в военные учебные заведения, готовящих специалистов для различных видов и родов войск, обернулось сокращением времени на занятия по физической подготовке.

Согласно государственному стандарту на занятия по физической подготовке за пять лет обучения отводится 11 дидактических единиц, что составляет 396 часов в год. Таким образом, в среднем на одного курсанта приходится 2 часа в неделю. Следует отметить, что исходя из этого, основной руководящий документ по физической подготовке в военных учебных заведениях, а именно Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации вступает в противоречие с государственным стандартом, где для курсанта военного вуза на занятия в сетке расписания отводится 4 часа. Несмотря на это,

требования к выпускникам военных вузов по дисциплине «Физическая подготовка» остаются высокими. Выпускник должен обладать теоретическими знаниями, методическими умениями и высокой физической подготовленностью. Высокий уровень физической подготовленности требует систематических занятий физической подготовкой не менее 6–8 часов в неделю. Существенное сокращение времени требует от специалистов находить новые пути повышения эффективности физической подготовки. Одним из таких путей является интеграция в систему физической подготовки военного вуза высокоинтенсивных тренировок системы кроссфит.

Несмотря на свой относительно молодой возраст (кроссфит появился в Соединенных штатах Америки в 2000 г.), данное направление фитнеса в современной России имеет уже достаточно высокую популярность. Основными идеологами и по существу основателями данной системы является Грег Глассман и Лорен Дженай. Бывший гимнаст и его жена открыли в 2001 году в Калифорнии первый спортивный зал, ориентированный на занятия кроссфитом.

В переводе с английского кроссфит означает «пересекать, совмещать», «быть в форме», что в полной мере отражает стержень данной программы, сутью которой является совмещение различных видов спорта, отсутствие односторонней направленности, «глобальная» подготовленность.

Анализ статей специализированных журналов, а также различных методических материалов позволяет выделить следующие принципы кроссфита: многосуставность (максимальное включение всех суставов, т.к. многосуставные упражнения вызывают широкий гормональный отклик); тотальность (использование всех групп мышц, ориентация на максимальный результат); функциональность (повышение функционального состояния всех систем организма); прикладность (использование навыков в повседневной жизни, использование понятия «глобальной» подготовленности); развитие физических качеств и способностей.

Кроссфит условно можно разделить на «массовый» для спортсменов-любителей и людей, ведущих активный образ жизни, а также «соревновательный» для спортсменов-профессионалов. Программа кроссфит включает в себя упражнения из тяжелой и легкой атлетики, гимнастики, гиревого спорта, упражнения на специальных тренажерах, прыжки различного характера и т. д. Система кроссфит делится на модули (модальность). Модуль подразумевает преимущественное использование упражнений из какого-либо спорта, как правило, занятие не ограничивается использованием одной группы упражнений, большая часть тренировок должна включать освоение новых упражнений и комплексов. Характерной чертой данной системы является работа над ошибками, как индивидуальная, так и коллективная, а также обязательная фиксация и отслеживание результатов. Таким образом, можно рассматривать вопрос о применении кроссфита не только в основных формах физической подготовки, но и на самостоятельных занятиях.

Николаев А.А., Яковлев Д.С., Кременцов А.С., рассматривая влияние системы кроссфита на подготовку борцов-самбистов установили не только увеличение физической подготовленности по основным физическим качествам, но и увеличение комплексных форм их проявления, проявляющихся в состязательной деятельности [3, с. 112].

Не все исследователи и специалисты поддерживают мнение о высокой эффективности и относительной безопасности данной системы. Противники данного подхода, констатируют, что далеко не каждый организм способен выдержать высокоинтенсивную и многоструктурную программу. С первых тренировок спортсмен получает экстремальную физическую нагрузку, имеющую высокий гормональный отклик,

при этом зачастую организм начинающего спортсмена попросту не готов к ней. Используя различные интернет ресурсы, начинающий спортсмен, не готов грамотно спроектировать личную программу тренировок. Фитнес-клубы, в погоне за прибылью, экономят на подготовке инструкторов, что приводит к недостаточному теоретическому и методическому сопровождению занятий. Кроме этого в кроссфите используются технически сложные упражнения из гимнастики и тяжелой атлетики, правильное выполнение которых иногда не по силам даже спортсменам среднего уровня подготовленности. Учитывая данные факторы, следует признать, что начинающий спортсмен и даже спортсмен с определенным опытом и подготовленностью, потенциально имеет высокий риск получения травмы. Кроссфит характеризуется существенным влиянием на сердечнососудистую систему, что потенциально, при отсутствии должного контроля, может привести к различным заболеваниям. Ряд специалистов указывают на развитие заболеваний, связанных с хроническим разрушением мышечной ткани. Это связано, по их мнению, с работой, характеризующейся высокой мощностью и большими весами.

В исследованиях ученых, в частности Свеличкиной А.А. и Доронцевым А.В., было проанализировано состояние сердечно-сосудистой системы при воздействии системы кроссфит на спортсменов различного уровня подготовленности [4, с. 110-114]. Определены зоны ЧСС, выход за пределы которых будет пагубно сказываться на здоровье. Исследование подтверждает эффективность данной системы, однако авторы рекомендуют постоянный контроль за состоянием сердечно-сосудистой системы.

Система кроссфит положительно зарекомендовала себя в силовых структурах различных стран. Специалисты в области физической подготовки силовых структур России с интересом восприняли зарубежный опыт. В 2013 году в Санкт-Петербурге состоялись методические сборы со специалистами физической подготовки ВС РФ и других силовых ведомств. По итогам сборов на официальном уровне было принято решение об использовании системы кроссфит в различных формах физической подготовки.

Исследования Волосковой Г.В., Волоскова Д.А. подтверждают положительное воздействие программы кроссфит на уровень общей физической подготовленности военнослужащих женского пола в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени В.Ф. Маргелова [1, с. 55]. Различные комплексы кроссфит использовались на самостоятельных занятиях по физической подготовке, методическое руководство и поддержку осуществляли преподаватели кафедры физической подготовки на самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Ермакова Ю.Н., Осокина Е.А., Тихомиров Ю.В. рассматривали применение кроссфит-тренировок у студентов, занимающихся силовым троеборьем на начальном этапе подготовке [2, с. 277]. Использовались следующие методы: круговая тренировка, интервальный метод, повторный метод. Результаты эксперимента подтвердили не только развитие основных физических качеств, но и разностороннюю подготовленность начинающих спортсменов.

Хомяков К.Г. рассматривал воздействие кроссфита на нервную систему спортсменов, занимающихся гиревым спортом [5, с. 249-250]. В ходе исследования экспериментально доказано, что уровень стрессоустойчивости спортсменов экспериментальной группы занимающихся гиревым спортом с использованием элементов боксерских тренировок на основе принципов кроссфита, достоверно выше, чем в контрольной группе, где данный подход не использовался.

В целом применение системы кроссфит спортсменами в различных видах спорта и военнослужащими силовых структур в России можно считать положительным. Хотя невозможно отрицать, что существуют риски для здоровья и получение травм.

На наш взгляд, применение системы кроссфит и использование ее в различных формах физической подготовки в военном вузе, может быть достаточно эффективным. Нецелесообразно из-за высокой интенсивности и сильному воздействию на сердечно-сосудистую систему использовать упражнения из данной системы на утренней физической зарядке. Однако на учебных занятиях и в часы спортивно-массовой работы применение кроссфита достаточно оправдано. На занятиях, где большая часть основного времени отводится обучению нового упражнения или отработке технических упражнений, где тренировочное воздействие на организм недостаточно велико, для включения необходимого стрессового воздействия применение системы кроссфит в последние 15–20 минут занятия будет давать необходимый тренировочный эффект и восполнять дефицит общей недельной нагрузки. Более чем, актуально применение элементов из системы кроссфит в часы спортивно-массовой работы в будние дни. Согласно руководящим документам на спортивно-массовую работу в будние дни отводятся 2 одночасовых занятия в неделю. Если брать в расчет организационные моменты, время сокращается до 50 минут. Как правило, спортивно-массовая работа сводится к использованию метода «равномерного, непрерывного длительного бега» и упражнений на многопролетных снарядах, если позволяет учебно-материальная база. Применение системы кроссфит позволит многократно повысить тренировочный эффект от спортивно-массовой работы.

Следует учитывать, что данная система должна применяться после достаточной подготовки руководителей занятий, строгим контролем за состоянием военнослужащих, мониторингом частоты сердечных сокращений в ходе занятий, субъективных и объективных показателей состояния утомления со стороны руководителей занятий, а также общим контролем специалистов кафедры физической подготовки. После определенного опыта внедрения системы кроссфит в разделы физической подготовки можно использовать соревновательный метод. Это актуально в часы спортивно-массовой работы в выходные и праздничные дни.

Таким образом, высокий тренировочный эффект, небольшие временные затраты при высокой эффективности, а также популярность данного направления позволяет предполагать, что система кроссфит при возникающем дефиците времени на физическую подготовку в военных вузах, имеет хороший потенциал успешного внедрения в различные формы физической подготовки.

Литература

1. Волоскова Г.В., Волосков Д.А. Пути повышения эффективности физической подготовки курсантов-женщин в образовательном процессе военного вуза (на примере внедрения системы общей физической подготовки кроссфит) // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2014. № 11 (117). С. 55-56.
2. Ермакова Ю.Н., Осокина Е.А., Тихомиров Ю.В. Применение кроссфит-тренировок у студентов, занимающихся силовым троеборьем на начальном этапе подготовки // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 3. С. 277.
3. Николаев А.А., Яковлев Д.С., Кременцов А.С. Использование методики «кроссфит» в процессе физической подготовки самбистов в ВС РФ // Наука, образование и инновации: сборник статей международной научно-практической конференции. Уфа, 2017. С. 112-115.

4. Светличкина А.А., Доронцев А.В. Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы у занимающихся оздоровительным бодибилдингом // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2017. № 3 (145). С. 110-114.

5. Хомяков Г.К. Кроссфит как фактор повышения функционирования нервной системы // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2017 г. № 4 (146). С. 249-250.

© Сорокин К.В., Морцинина Д.В., Сорокин Д.В., 2021